

ARTICLE INFO

Received: 03rd May 2023

Accepted: 11th May 2023

Online: 12th May 2023

KEY WORDS

Ташқи савдо, экспорт, импорт, божхона, субсидия, миқдорий чекловлар, протекционизм, антидемпинг, савдога техник тўсиқлар.

Кириш

Жаҳон бозорида юзага келаётган ўзгаришлар ҳар қандай давлатни фаоллашишга, бунда ташқи савдони тартибга солиш, назорат қилиш ва қўллаб-қувватлаш воситалари ҳамда дастакларидан ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ унумли фойдаланишга ундайди. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Биз аввало иқтисодий ислоҳ қилиш ва эркинлаштириш борасидаги ишларимизни янада чуқурлаштириш, унинг соҳа ва тармоқларини таркибий жиҳатдан ўзгартириш бўйича бошланган ишларни жадаллаштиришимиз керак”[1].

Жаҳон Савдо Ташкилотига ҳамда Евроосиё Иқтисодий Иттифоқига аъзолик йўлида Ўзбекистон томонидан ҳаракатлар бошлаб юборилган. Шу сабабли, тариф усуллари билан бир қаторда нотариф чора-тадбирлар соҳасини ҳам ислоҳ қилиш ҳозирги кун талаби бўлиб қолмоқда.

Бундан ташқари, бугунги кунда қўшни ҳамда хорижий давлатлар билан очиқ иқтисодий ҳамкорликнинг ошиб бориши ва миллий иқтисодийни ҳимоя қилиш шароитида Ўзбекистон Республикаси иқтисодийни барқарор ўсишини таъминловчи ички ва ташқи омилларни инобатга олиб, ташқи савдони нотариф усулда тартибга солиш йўналишларини аниқ белгилаб олиш муҳим аҳамият касб этади.

Ташқи савдони нотариф усулда бошқариш деганда мамлакат томонидан хавфсизликни таъминлаш, инсонлар ҳаёти ва соғлигини сақлаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда миллий иқтисодийни ташқи салбий таъсирлардан ҳимоя қилиш мақсадида амалга ошириладиган иқтисодий, маъмурий ва техник чоралар мажмуини тушуниш мумкин.

Иқтисодий чоралар – солиқ ва йиғимлар, божхона қиймати ва валюта назорати, молиявий чоралар ва қўшимча божхона божига тортиш, субсидия ва кредитлаш кабиларни ўз ичига олади.

ТАШҚИ САВДОНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

¹Сирожиддинов Нишанбай

ифн., проф.

²Акобир Норқобилов

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

E-mail: akobirnorkobilov05@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7931940>

ABSTRACT

Ушбу мақолада Жаҳон бозорига фаол чиқиб боришда ташқи савдони тартибга солишнинг замонавий усуллари ҳақида сўз юритилган. Бундан ташқари, тараққий этган мамлакатлар ва ривожланаётган мамлакатлар томонидан қўлланилаётган нотариф усулларнинг аҳамияти, ўрни ва роли очиқ берилган.

Маъмурий чораларни қўллаш, характери ва вазифаларига кўра, бир неча турларга бўлинади. Булар маълум бир товарларни олиб кириш ва олиб чиқишни таъминлаш билан боғлиқ экспорт-импорт операцияларини амалга ошириш учун зарур бўлган рухсат бериш тизимини ўз ичига олади. Буларга эмбарго эълон қилиш, квота белгилаш, лицензиялаш кабилар мисол бўла олади.

Техник чоралар – ташқи савдони тартибга солишнинг кўзга кўринмас воситаларидан бири бўлиб, хорижий товарларга нисбатан техник меъёрлар, қоидалар қўлланилади. Энг кўп тарқалган техник тўсиқлар қаторига миллий стандартларга амал қилиш, импорт товарлар сифатини тасдиқловчи сертификатни олиш, товарни махсус тарзда маркировкалаш ва ўраш-қадоқлаш, санитария ва гигиена меъёрларга амал қилиш, божхона расмийликларига амал қилиш каби талаблар киради. Техник тўсиқлар ҳар доим ҳам протекционистик чора сифатида намоён бўлмайди, баъзан эса, уларнинг қўлланилиши аҳолининг истеъмолчи сифатидаги ҳуқуқини ҳимоя қилишга қаратилган бўлади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Ташқи савдо, ташқи савдо сиёсати, ташқи савдо стратегиялари ва унга боғлиқ назарий ва амалий масалалар сўнгги йилларда турли ёндашувларга таянган ҳолда ривожланиб бормоқда. Бу тадқиқотлар замонавий иқтисодиётларда юзага келаётган янги вазият ёки ҳолатлар, тенденцияларни ўрганиш натижалари ҳисобланади. Масалан, В.В.Соколов “Экспорт - товар, хизматлар, интеллектуал мулк натижалари, шу жумладан уларга доир мутлақ ҳуқуқларни божхона ҳудудидан хорижга қайтариб олиб келиш мажбуриятисиз олиб чиқишдир”, деб ҳисоблайди [2].

В.Панков халқаро савдонинг замонавий хусусиятларини тадқиқ этар экан, 7 та жиҳатга алоҳида эътибор қаратади. Булар - илм-фан ва техника тараққиёти таъсирида маҳсулот ҳамда хизматлар савдоси ҳажмининг кескин ортиши, халқаро савдода ривожланаётган мамлакатлар салмоғининг қисқариб бораётганлиги, фан ва техника тараққиёти таъсирида жаҳон экспортининг товар таркибидаги фан сиғимкорлиги юқори бўлган маҳсулот ва хизматлар улушининг ортиб бориши, ташқи савдо айланмасининг жон бошига баҳоланган қийматининг нотекис тақсимланаётганлиги, янги тармоқ ва ишлаб чиқаришларнинг вужудга келаётганлиги, борган сари кўпроқ мамлакатларнинг алоҳида маҳсулотлар гуруҳи импортига боғлиқлигининг ортиб бориши ва ташқи бозорда ортиқча маҳсулотни сотишдан турли мамлакат корхоналари ўртасидаги ҳамкорлик алоқалари асосида аввалдан келишилган ҳолда маҳсулотни етказиб бериш шаклига ўтиш кабилар [3].

Булатова А.С. ва Ливенцева Н.Н.лар ташқи иқтисодий фаолият самарадорлигини тадқиқ этиб, уни баҳолашда 10 та кўрсаткични ажратиб кўрсатади. Шу билан бирга, улар ташқи савдони тартибга солишнинг устувор йўналишларини ҳам таҳлил қилишади [4].

А.Ваҳобовнинг фикрича, “иқтисодий фаолиятга бевосита ва билвосита аралашуви жараёни экспорт ва импорт ҳажми ва таркибига таъсир кўрсатиш орқали ички бандлиликни таъминлаш, иқтисодий ўсишга эришиш, макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, тўлов балансини яхшилаш ҳамда валюта курсини тартибга солиш мақсадларини кўзда тутати. Олимнинг таъкидлашича, савдо сиёсати – бюджет солиқ

сиёсатининг, ташқи савдо ҳажмларини солиқлар, субсидиялар, валюта назорати ва импорт ёки экспортни тўғридан-тўғри чеклашлар орқали тартибга солишни ўз ичига олган, умумий иқтисодий сиёсатнинг нисбатан мустақил йўналишидир [5].

Ташқи савдо фаолиятини тўғри режалаштириш, ташкил этиш, бошқариш ва амалга ошириш, аниқлигига эришиш учун таснифлаш лозимлигини таъкидлаган иқтисодчилардан бири бу Н.Ивановдир. Унинг фикрича, таснифлаш деганда халқаро тижорат келишувини олди-сотди ва товар алмашиш келишувларига ажратиш мумкин. Ташқи савдо операцияларини амалга ошириш характери ва предметига кўра тайёр маҳсулотлар, йиғилмаган кўринишдаги маҳсулотлар, эскирган ускуналар, хомашё, лицензиялар савдолари ҳамда бартер операциялари ва инжиниринг хизматларини кўрсатиш кабилардан иборат бўлади [6].

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот ишини амалга оширишда Японияда ташқи савдони тартибга солиш усуллари ва воситалари асосий тадқиқот объекти бўлиб танлаб олинди. Шунингдек, халқаро савдода маҳсулотларга қўлланиладиган нотариф усуллар, ташқи савдода Осиё мамлакатлари томонидан қўлланилаётган дастаклар, Япониянинг халқаро савдода мамлакатларга қўлланилган нотариф дастаклари йиллар бўйича динамик таҳлил қилинди. Тадқиқотда гуруҳлаш ва қиёсий таҳлил усулларида ҳам фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Сўнгги йилларда жаҳон мамлакатларининг халқаро бозордаги иштироки ва бу бозорда ўзларининг мавқеларини янада мустаҳкамлашга бўлган интилишлари тобора кескинлашиб бораётган рақобат кураши шароитида рўй бермоқда. Бу вазият давлатнинг ташқи савдо муносабатларига аралашиш миқёси, ташқи савдони тартибга солиш даражасидан келиб чиқиб, ҳукуматларнинг ташқи савдо сиёсатида қўллайдиган протекционистик ёки эркин савдо усулларида ҳам ўз аксини топмоқда. Замонавий тенденциялар шуни кўрсатмоқдаки, ташқи савдо сиёсати бу умумиқтисодий сиёсатнинг солиқлар, субсидиялар, валюта назорати, импорт ёки экспортни тўғридан-тўғри чеклашлар орқали тартибга солишни ўз ичига олган нисбатан мустақил йўналиши ҳисобланади. Айтиш ўринлики, ташқи савдони чеклаш борасида олиб борилаётган ҳар қандай чора-тадбирлар кўпинча қисқа муддатли самара беради. Узоқ давр учун эса, бу ривожланган давлатлар тажрибасида ўз ифодасини топган, фақат эркин савдогина иқтисодий ресурсларни янада оқилона ҳамда самарали жойлаштиришга имкон беради.

1-расм. Ташқи савдони тартибга солиш усуллари

Маълумки, Ташқи савдони тартибга солишнинг иккита гуруҳ усуллари - тариф ва нотариф усулларидан фойдаланилади.

Халқаро савдода мамлакатлар импорт маҳсулотларига ўзининг тақиқларини ёки дастакларини қўллайди. Умуман олганда, жаҳон давлатлари турли мақсадларда 43400 дан ошиқ нотариф усулларидан фойдаланадилар. Шулардан энг кўп қўлланиладиганлари савдога техник тўсиқлар қўйиш - 21926 та, санитар ва фитосанитар чора-тадбирлар - 15670 та, демпингга қарши текширишларни амалга ошириш - 2084 та, миқдорий чекловлар белгилаш -1108 та, тариф даражасига квоталар белгилаш - 1274 тани ташкил этмоқда.

Умуман олганда халқаро савдода маҳсулотларга қўлланиладиган нотарифусулларнинг мавжудлиги, ҳар бир мамлакатнинг ўзининг миллий ишлаб чиқарувчиларини қўллаб-қувватлаш, уларнинг халқаро савдода маҳсулотларини рақобатбардошлилигини таъминлашга олиб келади.

Бутун жаҳон савдо ташкилотининг ташқи савдони эркинлаштиришга қаратилган чора-тадбирларига қарамасдан, жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозининг кейинги тўлқинлари шароитида ташкилотга аъзо мамлакатлар ўртасида қўлланилаётган нотариф чора-тадбирлар, жумладан, санитар ва фитосанитар чора-тадбирлар сони барқарор суръатлар билан ўсиб бормоқда. Маълумотлар 2000-2015 йилларда қўлланилган санитар ва фитосанитар чора-тадбирлар сони 468 тадан 1681 тагача, техник тўсиқлар сони эса 633 тадан 1989 тагача ортганлигини кўрсатмоқда[7]. Бу давр оралиғида субсидиялашга қарши чора тадбирлари миқдори сезиларли даражада ўзгармади. Демпингга қарши текширишлар 0,8 фоизга камайган. 2000-2015 йилларда мамлакатларнинг тараққий этиши ва инсонларни соғлиғи ва истеъмоли учун

эйтиборнинг ортиши санитар ва фитосанитар чора-тадбирлар 3,6 мартага кўпайишига олиб келди. Техник тўсиқларнинг эса 3 марта кўп қўлланилаётганлигини кўришимиз мумкин. Умуман олганда халқаро савдода қўлланилган нотариф усулларнинг қўлланилиши ўртача 0,4 фоизга кўпайди.

2-расм. Халқаро савдода қўлланилган нотариф усуллар сонининг ўзгариши, бирлик

Манба: <https://i-tip.wto.org/goods/Forms/ProductView> маълумотлари асосида тузилган.

Осиё мамлакатлари қўллаётган усуллар эйтиборга молик. Масалан, 2017 йилнинг апрель ойи маълумотларига кўра, Австралия импорт маҳсулотларига 411 та санитарик ва фитосанитарик тўсиқлар, савдога 203 та техник тўсиқлар, 122 та миқдорий чекловлар, 2 та таъриф квоталари, 6 та экспорт

субсидияларига дастаклар жорий этган. Япония 498 та санитария ва фитосанитарик чора-тадбирлар, 775 та савдога техник тўсиқлар, 57 та махсус тўсиқлар, 42 та миқдорий чекловлар, 18 та тариф квоталари мавжуд [8]. Умуман олганда, Шарқ мамлакатларида Хитой, Япония, Корея мамлакатларида дунёда энг кўп қўлланиладиган дастаклар мавжуд. Бундан кўриниб турибдики, Шарқ мамлакатларида дунёда жуда кўп давлат томонидан қўлланилаётган тўсиқларнинг мавжудлиги, унинг экспорт салоҳияти ва ташқи савдосини ўсишига олиб келаётганлигини кўришимиз мумкин.

Давлат ташқи иқтисодий фаолиятининг деярли барча йўналишларини ўзига қамраб олган ва уни тартибга солиб туради, ички ва ташқи аҳволни таҳлил қилишдан бошлаб, ташқи иқтисодий стратегияни ишлаб чиқиш, географик ва таркибий соҳаларни муҳимлигини аниқлаб, назорат қилиш ва тартибга солишда молиявий рағбатлантириш услубларини қўллайди.

1-жадвал

Ташқи савдода Осиё мамлакатлари томонидан қўлланилаётган дастаклар сони

Мамлакатлар	Санитар ва фитосанитар чора-тадбирлар	Савдога техник тўсиқлар	Махсус тўсиқлар	Миқдорий чекловлар	Тариф квоталари
1	2	3	4	5	6
Австралия	411	203		122	2
Хитой	1192	1179		21	10
Гонконг	40	78		103	
Ҳиндистон	163	101		59	3
Индонезия	114	113			2
Япония	498	775	57	42	18
Корея Республикаси	554	798	39	92	67
Макао	19	6		10	
Малайзия	37	229			13

Манба: <https://i-tip.wto.org/goods/Forms/ProductView> маълумотлари асосида тузилган.

Дунёнинг турли мамлакатлари ўз савдо сиёсатларини амалга ошириш учун турли дастаклардан фойдаланадилар. Нотариф чеклашларнинг ўртача даражасига кўра, Япония юқори даражада ривожланган мамлакат бўлиб, постиндустриал давлат ҳисобланади. Автомобиль, кема, маиший техника, саноат роботлари, дастгоҳлар ишлаб чиқариш ва балиқ овлаш бўйича дунёда етакчи ўринда туради. Япония дунёнинг аксарият мамлакатлари билан ташқи савдони йўлга қўйган.

3-расм. Япониянинг халқаро савдода мамлакатларга қўлланилган нотариф дастаклар, бирлик

Япониянинг халқаро савдода мамлакатларга қўллайдиган нотариф усуллари жами 1397 тани ташкил қилади. Шундан энг кўп савдога техник тўсиқлар 775 та, санитар ва фитосанитар чора-тадбирлар 498 тани ташкил қилади. Бундан кўринадики, Япония ўзи импорт қилаётган товарларни сифатига жиддий эътибор беради. Махсус ҳимоя чоралари 57 та, миқдорий чекловлар 42 та, тариф даражасига квоталар 18 та, демпингга қарши текширувлар 7 тани ташкил қилмоқда. Япониянинг халқаро савдода мамлакатларга қўлланилган асосий нотариф дастакларининг миқдори ўртача 1397 тани ташкил этади. Фикримизча, Япониянинг экспорт салоҳиятининг ўсишига, бир томондан унинг импортга нисбатан қўйган дастаклари ҳам сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ташқи савдони давлат томонидан тартибга солишнинг замонавий усуллари глобаллашув ва технологик тараққиёт туфайли юзага келган муаммоларни ҳал қилишда муҳим аҳамиятга эга. Тарифлар ва квоталар каби анъанавий усуллар ҳали ҳам қўлланилса-да, тарифсиз тўсиқлар, эркин савдо келишувлари, экспорт назорати ва рақамли савдо қоидалари каби янги усуллар тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу усулларнинг комбинациясидан фойдаланган ҳолда, ҳукуматлар ўзларининг ички тармоқлари ва миллий хавфсизлигини ҳимоя қилган ҳолда иқтисодий ўсишни рағбатлантиришлари мумкин.

References:

1. Ш.Мирзиёев. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. Тошкент 2021 йил 6 ноябрь.
2. Соколов В.В. Тенденции развития мировой товарной торговли // Мировая экономика и международные отношения. – М.: 2011. - № 2. - С. 40-47.
3. Паньков В. Глобализация экономика. // Мировая экономика и международные отношения. – М.: 2011. - № 1. - С. 16-28.
4. Булатова А.С., Ливенцева Н.Н. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник. – М.: Магистр, 2010. – С. 183-188.
5. Вахобов А.В., Таджибайева Д.А., Хажибакйев Ш.Х. “Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar”. – Т.: Baktria press, 2015. - 548 bet.
6. Иванов Н. Инновационная сфера: контуры будущего. // Мировая экономика и международные отношения. – М.: 2010. - № 5. - С. 44-51.
7. “Mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyati samaradorligini oshirishning innovatsion jihatlari: xorij tajribasi, zamonaviy tendensiyalar, ustuvor yo’nalishlari”, Respublika ilmiy-amaliy anjumani, 2017-yil 10-may, -Т.: ToshDShI. - 295 b.
8. JETRO Invest Japan Report 2016, - 56 p.